

Г. Б. Колов

КЛІНІКО-НОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ

Author's Information

Gennadiy Borisovych Kolov <https://orcid.org/0000-0003-4191-1997>

Summary. Kolov G. B. **CLINICAL AND NOSOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFECTIOUS COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH UPPER EXTREMITY FRACTURES.**- *State Institution "Institute of Traumatology and Orthopedics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine; e-mail: gennadiikolob@gmail.com.*

Introduction. To date, modern osteosynthesis methods have been widely implemented in the world, which make it possible to significantly reduce the length of stay in a hospital, the duration of fracture healing, and make it possible to ensure early limb function. **The aim:** to determine the nosological structure among patients with infectious complications after osteosynthesis of upper extremity fractures. **Materials and methods:** In a retrospective array, we analyzed the treatment of 207 patients with infectious complications after osteosynthesis of long bones. The research array was divided into two groups. The first group included 148 patients who developed infectious complications after osteosynthesis of long bones with a plate. The relative value of the absolute indicator was 71.5%. The second group included 59 patients who developed infectious complications after osteosynthesis of long bones with a blocking intramedullary rod (BIOS).

Results: There were 35 patients with osteomyelitis in the area of the humerus in the total mass, which was 16.9% of the total mass. Among the patients of the first group, lesions of the humerus were found in 26 cases, which was 74.3%. In the second group, similar patients were found in 9 cases, which was 25.7%. **Conclusions:** Infectious complications after osteosynthesis occur more often in patients with fractures in the middle third of the humerus, which was detected both after osteosynthesis with a plate in 46.1% of cases and after BIOS - in 77.7% of cases. Among patients with infectious complications after osteosynthesis of forearm fractures, the process was most often localized in the middle third of the radius and ulna, which was found in 41.2% and 29.4%, respectively, and other localizations of fractures were almost evenly distributed.

Key words: humerus, forearm bones, infectious complications, osteosynthesis

Реферат. Колов Г. Б. **КЛІНІКО-НОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ.** **Вступ.** На сьогоднішній день у світі широко впроваджені сучасні методики остеосинтезу, що дають змогу значно скоротити терміни перебування у стаціонарі, тривалість зростання переломів та дали змогу забезпечити ранню функцію кінцівок. **Мета:** визначити нозологічну структури серед пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу переломів верхньої кінцівки. **Матеріали і методи:** У ретроспективному масиві нами був проведений аналіз лікування 207 пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу довгих кісток. Масив дослідження був поділений на дві групи. До першої групи були віднесені 148 пацієнти, у яких інфекційні ускладнення розвинулась після остеосинтезу довгих кісток пластиною. Відносно значення абсолютного показника становило 71,5%. До другої групи були віднесені 59 пацієнти, у яких інфекційні

ускладнення розвинулась після остеосинтезу довгих кісток блокуючим інтрамедулярним стрижнем (БІОС). **Результати:** У загальному масиві пацієнтів з остеомієлітом у ділянці плечової кістки було 35, що становило 16,9% загального масиву. Серед пацієнтів першої групи ураження плечової кістки було виявлено у 26 випадках, що становило 74,3%. У другій групі подібні пацієнти виявлялись 9 випадках, що становило 25,7%. **Висновки.** Інфекційні ускладнення після остеосинтезу виникають частіше у пацієнтів з переломами у середній третині плечової кістки, що було виявлено як після остеосинтезу пластиною у 46,1% випадків, так і після БІОС – 77,7% випадків. Серед пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу переломів передпліччя найчастіше процес локалізувався у середній третині променевої і ліктьової кістки, що було виявлено у 41,2% та 29,4% відповідно, а інші локалізації переломів розмістились майже рівномірно по розподілу.

Ключові слова: плечова кістка, кістки передпліччя, інфекційні ускладнення, остеосинтез

Вступ. На сьогоднішній день у світі широко впроваджені сучасні методики остеосинтезу, що дають змогу значно скоротити терміни перебування у стаціонарі, тривалість зростання переломів та забезпечують швидке відновлення функції кінцівок після травми. Внутрішня фіксація переломів зробила революцію в сучасній ортопедо - травматологічній допомозі за останні 50 років, бо цей метод дозволяє зберегти рухи у суміжних суглобах, забезпечує належну стабільність та полегшує зростання перелому, дозволяє здійснювати функціональну реабілітацію пацієнта без обмежень, що характерні для тривалої іммобілізації [9]. Однак, незважаючи на всі переваги сучасного остеосинтезу, інфекційні ускладнення є постійним супутником даного процесу. Діагностика та лікування післяопераційних інфекцій часто мають складний характер та вимагають мультидисциплінарного підходу із залученням, наприклад, ортопеда-травматолога, епідеміолога та клінічного фармацевта. Нерідко виникає необхідність у додаткових операціях і тривалій терапії антибіотиками [3].

Ще одним досить важливим фактором є економічні втрати від інфекційних ускладнень після остеосинтезу. За даними Rupp M. et al. (2020) економічні втрати через інфекційні ускладнення остеосинтезу є величезними і в 6,5-8 разів перевищують втрати пацієнтів з остеосинтезом без інфекції. Автори вказують, що незважаючи на адекватне лікування, клінічні та функціональні результати часто залишаються незадовільними, з високим рівнем рецидивів та неможливістю повернутися до роботи [10].

У сучасних дослідженнях важливою складовою є визначення нозологічних характеристик явища, особливостей виникнення інфекційного процесу у пацієнтів з різними переломами. Особливості інфекційного процесу у сегментах довгих кісток мають свої закономірності, які потрібно враховувати у при складанні програми лікування. Клініко - нозологічна характеристика інфекційних ускладнень базується на визначенні локалізації процесу у різних сегментах довгих кісток після остеосинтезу переломів. Знання клініко - нозологічної структури може бути корисним при прогнозуванні виникнення ускладнень у пацієнтів з деякими видами переломів та допомагає визначати пріоритетні методи остеосинтезу. Опираючись на вищенаведене ми вважали за доцільне та необхідне провести аналіз клініко - нозологічної структури масиву дослідження у групах спостереження та надати клінічну інтерпретацію даних, що отримани.

Мета: визначити нозологічну структуру інфекційних ускладнень у пацієнтів з після остеосинтезу переломів верхньої кінцівки

Матеріали і методи. У ретроспективному масиві нами був проведений аналіз лікування 207 пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу довгих кісток. Масив дослідження був поділений на дві групи. До першої групи були віднесені 148 пацієнтів з інфекційними ускладненнями, що розвинулась після остеосинтезу довгих кісток пластиною. Відносне значення абсолютного показника становило 71,5%. До другої групи були віднесені 59 пацієнтів, у яких інфекційні ускладнення розвинулась після остеосинтезу довгих кісток блокуючим інтрамедулярним стрижнем (БІОС). Відносне значення абсолютного показника становило 28,5%. У першій групі вік пацієнтів коливався від 18 до

78 років і в середньому становив $43,0 \pm 15,7$ років. Для більш точної характеристики клініко-нозологічної структури масиву дослідження, а також для визначення типу перелому довгих кісток кінцівок у дослідженні використовувалась міжнародна міждисциплінарна класифікація AO/ASIF. Статистична обробка проводилась методом варіаційної статистики з розрахунком частотних характеристик досліджуваних показників. Для визначення прогностичної значимості клінічних та анамнестичних параметрів проводили оцінку відносного ризику для різних методів та результатів лікування (за показником відношення шансів - OR). Формування бази даних та статистичний аналіз проведено з використанням Excel та статистичного пакету Stata 12.

Результати. У загальному масиві пацієнтів 35 осіб мали остеомієліт у ділянці плечової кістки, що становило 16,9%. Серед пацієнтів першої групи ураження плечової кістки було виявлено у 26 випадках, що становило 74,3%. У другій групі подібні пацієнти виявлялись 9 випадках, що становило 25,7%. Розподіл інфекційних ускладнень, що локалізувались у плечовій кістці наведено у таблиці 1.

Аналіз даних таблиці 1 вказав на такі особливості розподілу серед пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу плечової кістки. У загальному масиві найчастіше інфекційні ускладнення виявлялись у пацієнтів з переломами типу 12В. Ця локалізація інфекційного процесу була виявлена більш ніж у третини пацієнтів з переломами плечової кістки. У ранговому розподілі вони займали перше рангове місце. Серед пацієнтів першої групи ця локалізація зустрічалась у 26,9% пацієнтів і займала друге рангове місце у розподілі. У другій групі подібних пацієнтів було найбільше і така локалізація зустрічалась у 55,5% випадків. Саме ці пацієнти у другій групі займали перше рангове місце.

Друге рангове місце у загальному масиві займали пацієнти з локалізацією перелому 13В. Гнійний процес після уламкового перелому нижньої третини плечової кістки зустрічався у 28,6% пацієнтів. У першій групі пацієнти з переломами 13В зустрічались частіше, у 34,6% випадків і займали лідируючі позиції у групі. Серед пацієнтів другої групи ця локалізація зустрічалась утричі рідше, ніж у першій групі. Ранжування розмістило їх на третьому місці. У 11,4% пацієнтів загального масиву спостерігались інфекційні ускладнення після МОС переломів 12С; вони займали третє рангове місце у загальному масиві. У першій групі ця локалізація зустрічалась дещо рідше і займала четверте рангове місце. Дещо іншим був розподіл пацієнтів з локалізацією 12С у другій групі. Пацієнти з переломами 12С у другій групі спостерігались у 22,2% випадків, що у тричі частіше, ніж у першій групі. Ранговий розподіл розмістив їх на другому місці у цій групі.

Таблиця 1

Інтегральний аналіз розподілу ретроспективного масиву дослідження за ознакою локалізації у плечовій кістці

Тип перелому за AO/ASIF	1 група			2 група			Загальний масив		
	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri
11A	1	3,8	5	-	-	-	1	2,8	5
11B	3	11,5	3	-	-	-	3	8,6	4
11C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12A	3	11,5	3	-	-	-	3	8,6	4
12B	7	26,9	2	5	55,5	1	12	34,3	1
12C	2	7,7	4	2	22,2	2	4	11,4	3
13A	1	3,8	5	-	-	-	1	2,8	5
13B	9	34,6	1	1	11,1	3	10	28,6	2
13C	-	-	-	1	11,1	3	1	2,8	5
Загалом	26	100,0	-	9	100,0	-	35	100,0	-

Серед пацієнтів загального масиву у 8,6% пацієнтів було виявлено пошкодження 12 А. у ранговому розподілі вони займали четверте місце. Пацієнти з таким пошкодженням зустрічались лише у першій групі і займали там третє рангове місце. З такою ж частотою і

ранговим розподілом зустрічались пацієнти з локалізацією перелому 11 В. На п'ятому ранговому місці у загальному масиві пацієнти з локалізацією 11 А та 13 А. Такі переломи виявлялись лише серед пацієнтів першої групи, де вони також займали п'яте рангове місце. Також п'яте рангове місце у загальному масиві займали пацієнти з переломами 13 С. Однак у цьому випадку пацієнти з локалізацією 13 С зустрічались лише у другій групі, що і розмістило їх на третє рангове місце. Пошкодження 11С не було виявлено серед пацієнтів груп спостереження і, як наслідок, у загальному масиві.

Для визначення вірогідності виявлених показників нами було проведено поліхоричний аналіз за методикою Пірсона. Показник взаємного сполучення ϕ^2 0,3663, поліхоричний показник зв'язку C 0,5177, критерій вірогідності Пірсона χ^2 12,8205. Вказані показники свідчать, що між локалізацією перелому у плечовій кістці і виникненням інфекційного процесу у пацієнтів після остеосинтезу довгих кісток існує прямий, позитивний виражений зв'язок, а вказані положення знаходяться поза меж поля вірогідності ($\chi^2 12,8205 \leq \chi^2_{st} 15,507$) ($p \leq 0,1$).

Розподіл інфекційних ускладнень, що локалізувались у кістках передпліччя наведено у таблиці 2.

Аналіз розподілу інфекційних ускладнень після остеосинтезу кісток передпліччя вказав, що найчастіше у загальному масиві зустрічались пацієнти з переломами променевої кістки у середній третині 2R2 за класифікацією АО. Це пошкодження зустрічалось у 41,2% пацієнтів загального масиву. У групах спостереження пошкодження променевої кістки було в лідерах і займало перше рангове місце. Дещо рідше у загальному масиві виявлялись пацієнти з переломом ліктьової кістки у середній третині, пошкодження 2U2. Цей вид переломів зустрічався у 29,4% пацієнтів загального масиву. Якщо у першій групі це пошкодження зустрічалось у третині випадків, то у другій групі воно мало місце у 1,7 рази рідше, однак у ранговому розподілі в обох групах ця нозологія займала друге рангове місце. Третє рангове місце у загальному масиві займали пацієнти з переломами у проксимальному і дистальному відділах ліктьової кістки. У групах спостереження пошкодження ліктьової кістки мали абсолютно ідентичні показники. Найрідше у загальному масиві виявлялись пацієнти з пошкодженнями 2R1, які займали останнє, четверте рангове місце. Це пошкодження спостерігалось лише у першій групі, а у другій воно не виявлялось.

Таблиця 2

Інтегральний аналіз розподілу ретроспективного масиву дослідження за ознакою локалізації у кістках передпліччя

Тип перелому за АО/ASIF	1 група			2 група			Загальний масив		
	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri
2R1	1	8,3	3	-	-	-	1	5,9	4
2R2	5	41,7	1	2	40,0	1	7	41,2	1
2R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2U1	1	8,3	3	1	20,0	2	2	11,8	3
2U2	4	33,3	2	1	20,0	2	5	29,4	2
2U3	1	8,3	3	1	20,0	2	2	11,8	3
Загалом	12	100,0	-	5	100,0	-	17	100,0	-

Переломи у дистальному відділі променевої кістки були відсутні у загальному масиві.

Для визначення вірогідності виявлених показників нами було проведено поліхоричний аналіз за методикою Пірсона. Показник взаємного сполучення ϕ^2 0,7276, поліхоричний показник зв'язку C 0,6489, критерій вірогідності Пірсона χ^2 12,3692. Наведені показники свідчать, що між ознакою локалізації перелому у кістках передпліччя і виникнення інфекційного процесу у пацієнтів після остеосинтезу довгих кісток існує прямий, позитивний сильний зв'язок, а положення, що представлені, знаходяться у межах поля вірогідності ($\chi^2 12,3692 \geq \chi^2_{st} 11,07$) ($p < 0,05$).

Обговорення. Інфекція, пов'язана з переломом (FRI), є важким ускладненням після травми верхньої кінцівки та може становити діагностичну проблему. Існує спектр клінічних

проявів FRI, і диференціювати їх від неінфікованих причин може бути важко. У ранньому післяопераційному періоді класичні клінічні симптоми інфекції, такі як біль, почервоніння, тепло або набряк, збігаються з особливостями нормального загоєння перелому. Пізніше більш тонкі клінічні прояви, такі як незрошення перелому або постійний біль, можуть бути пов'язані як з інфекційними, так і з неінфекційними захворюваннями. Складність і різноманітність FRI можуть перешкоджати встановленню єдиних діагностичних критеріїв. Крім того, відсутність діагностичних рекомендацій призводить до невизначеності в веденні та лікуванні цих пацієнтів [4].

За даними Kremers H. M. Et al. (2015) загальна щорічна захворюваність остеомієлітом плечової кістки з поправкою на вік і стать протягом значного періоду становила 21,8 випадків (95% ДІ, 20,2–23,4) на 100000 людино-років. Щорічна захворюваність була вищою у чоловіків, ніж у жінок (27,7 проти 16,7 випадків на 100000 людино-років; $p < 0,001$) і зростала з віком ($p < 0,001$). Перевага чоловіків спостерігалася в усіх вікових групах. Річна захворюваність на остеомієліт становила менше одинадцяти випадків на 100000 людино-років до шостого десятиліття життя. Згодом показники захворюваності різко зростали з віком, що відповідає приблизно 50% збільшенню захворюваності за десятиліття життя. Найвища захворюваність була серед чоловіків похилого віку (128 випадків на 100000 людино-років для тих, кому принаймні вісімдесят років) [5].

Клінічні ознаки, які використовуються для визначення FRI при переломах плечової кістки, були проаналізовані в 2 останніх систематичних оглядах.

У першому огляді автори навели визначення, які використовуються в науковій літературі для опису інфекційних ускладнень після внутрішньої фіксації переломів плеча [8].

У другому огляді надано діагностичні критерії, класифікації, протоколів лікування та оцінки результатів, пов'язаних із хірургічним лікуванням FRI плечової кістки у період з 1990 по 2017 р. [1]. Обидва огляди описують велику різноманітність клінічних ознак, причому єдиними двома беззаперечними остаточними критеріями є гнійний дренаж і розкриття/розрив рани. Це відповідало висновку консенсусної зустрічі щодо FRI: наявність фістули, пазухи або розриву рани (з повідомленням про кістку чи імплантат) та/або гнійні виділення з рани чи наявність гною під час операції вважаються патогномонічними і є підтверджуваними клінічними ознаками для діагностики FRI після перелому плечової кістки [6].

Протягом останніх кількох десятиріч зростає усвідомлення того факту, що не існує загальноприйнятого визначення FRI. Складність цього питання є очевидною. Подібно до перипротезної інфекції, FRI може проявлятися в широкому спектрі клінічних сценаріїв. Однак для FRI існують не тільки численні анатомічні локалізації, але також моделі переломів, різні ступені пошкодження м'яких тканин, а також різні стани пацієнта, наприклад, політравма, що робить включення всіх пацієнтів з FRI в одне визначення неможливим [7]. Однак має бути можливість об'єднати більшість пацієнтів однієї ознаки, якщо врахувати всі специфічні характеристики FRI та пацієнтів з травмою опорно-рухового апарату в цілому. В даний час дефіцит наукових доказів щодо концепцій діагностики та лікування, виключає розробку визначення FRI, яке ґрунтується на переконливих доказах [2].

Для рішення цього питання запропоновано дві основні концепції: по-перше, розділення визначення FRI зробить його, на думку багатьох авторів, надто складним і незручним для використання в повсякденній практиці. По - друге, наявні класифікації залежать від часу, з кожним роком змінюється наявна інформація, що визначає їх наповнення. Ці часові вікна не ґрунтуються на наукових доказах, які підтверджують думку про те, що вони погано визначені для FRI (наприклад, час після травми або час від появи симптомів) і дещо довільні (наприклад, 6 тижнів перехід гострої інфекції в хронічну). Ці факти створюють серйозні проблеми у формуванні єдиної думки щодо визначення FRI плечової кістки [11].

Друга проблема в розробці визначення FRI виникає з локалізацією інфекції в місці хірургічного втручання або рани та включає такі описи, як «інфекція області хірургічного втручання» (IOXB) [9]. Деякі автори розрізняють інфекції поверхневого розрізу, глибокого

розрізу та інфекції органів чи просторів [4]. Глибину бактеріальної колонізації можна оцінити лише за зразками тканини, взятими під шаром підшкірної клітковини. Це означає, що поверхневі мазки більше не прийнятні для діагностики, і кожну рану необхідно відкрити для взяття відповідних зразків [10]. У разі FRI це вимагає від хірурга відкриття операційної рани та оголення як імплантату, так і місця перелому. Позитивний посів свідчить про наявність глибокої інфекції. Більше того, у клінічних дослідженнях щодо FRI ці терміни (наприклад, поверхневий і глибокий) часто використовуються неточно або невідповідно, що ускладнює порівняння літературних даних [9].

Існує безліч досить детальних, великих класифікацій остеомієліту, які важко застосовувати у широкій практиці. Загальноприйнятою класифікацією, найбільш зручною для практичної характеристики посттравматичного остеомієліту є анатомічна класифікація Cierny-Mader [6].

Таким чином, на сьогоднішній день потрібне поглиблене вивчення клініко - нозологічної структури інфекційних ускладнень при остеосинтезі переломів верхньої кінцівки.

Висновки:

1. Інфекційні ускладнення після остеосинтезу виникають частіше у пацієнтів з переломами у середній третині плечової кістки, що було виявлено як після остеосинтезу пластиною у 46,1% випадків, так і після БІОС – 77,7% випадків. По тяжкості переломів у загальному масиві превалювали переломи типу В за АО/ASIF, що було виявлено у 71,5% випадків, а у групах спостереження у першій групі у 73,0% випадків, а у другій – 66,6%. У групах порівняння переломи типу С характерні для пацієнтів після БІОС, що виявлено у третині пацієнтів, а після остеосинтезу пластинами вони виявлялись у чотири рази рідше.

2. Серед пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу переломів передпліччя найчастіше процес локалізувався у середній третині променевої і ліктьової кістки, що було виявлено у 41,2% та 29,4% відповідно, а інші локалізації переломів розмістились майже рівномірно по розподілу.

3. Інфекційний процес після остеосинтезу виникав у хворих після не важких переломів діафізарної локалізації. Це свідчить про те, що причинами розвитку ускладнення було неврахування факторів ризику та можливі помилки при хірургічному втручанні.

Література/References:

1. Bezstarosti H, VanLieshout EMM, VoskampLW, Kortram K, Obremskey W, McNally MA, et al. Insights into treatment and outcome of fracture-related infection: a systematic literature review. Arch Orthop Trauma Surg. (2019) 139(1):61–72. <https://doi.org/10.1007/s00402-018-3048-0>

2. Camilleri-Brennan J, James S, McDaid C, Adamson J, Jones K et al. A scoping review of the outcome reporting following surgery for chronic osteomyelitis of the lower limb. Bone Jt Open. 2023 Mar 7;4(3):146-157. doi: 10.1302/2633-1462.43.BJO-2022-0109.R1.

3. Centers for Disease Control and Prevention, National Healthcare Safety Network. Surveillance for surgical site infection events. Available at: <https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/9pscscsscurrent.pdf>. Accessed February 6, 2020.

4. Clausen JD, Mommsen P, Omar Pacha T, Winkelmann M, Krettek C, Omar M. Management of fracture-related infections. Unfallchirurg. 2022 Jan;125(1):41-49. DOI: 10.1007/s00113-021-01116-1.

5. Kremers HM, Nwojo ME, Ransom JE, Wood-Wentz CM, Melton LJ 3rd, Huddleston PM 3rd. Trends in the epidemiology of osteomyelitis: a population-based study, 1969 to 2009. J Bone Joint Surg Am. 2015 May 20;97(10):837-45. DOI: 10.2106/JBJS.N.01350. PMID: 25995495; PMCID: PMC4642868.

6. Mertens B, Van Daele R, Depypere M, Lagrou K, Debaveye Y, Wauters J, et al. Isavuconazole in the Treatment of Aspergillus fumigatus Fracture-Related Infection: Case Report and Literature Review. Antibiotics (Basel). 2022 Mar 5;11(3):344. doi: 10.3390/antibiotics11030344.

7. Metsemakers WJ, Morgenstern M, Senneville E, Borens O, Govaert GAM, Onsea J, et al. General treatment principles for fracture-related infection: recommendations from an international expert group. Arch Orthop Trauma Surg. 2020 Aug;140(8):1013-1027. doi: 10.1007/s00402-019-03287-4. Epub 2019 Oct 29. PMID: 31659475; PMCID: PMC7351827.
8. Morgenstern M, Kuehl R, Zalavras CG, McNally M, Zimmerli W, Burch MA, et al. The influence of duration of infection on outcome of debridement and implant retention in fracture-related infection. Bone Joint J. (2021) 103-B(2):213–21. DOI: 10.1302/0301-620X.103B2.BJJ-2020-1010.R1
9. Prada C, Marcano-Fernández FA, Schemitsch EH, et al. Timing and management of surgical site infections in patients with open fracture wounds: a fluid lavage of open wounds cohort secondary analysis. J Orthop Trauma. 2021;35:128-135 doi: 10.1097/BOT.0000000000001912.
10. Rupp M, Popp D, Alt V. Prevention of infection in open fractures: Where are the pendulums now? Injury. 2020 May;51 Suppl2:S57-S63. doi: 10.1016/j.injury.2019.10.074.
11. Steinmetz S, Wernly D, Moerenhout K, Trampuz A, Borens O. Infection after fracture fixation. EFORT Open Rev. 2019 Jul 15;4(7):468-475. doi: 10.1302/2058-5241.4.180093. PMID: 31423330; PMCID: PMC6667977.

Внесок автора/ authors' contribution

Дане дослідження є одноосібним.

Фінансування/Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, (протокол N 1 від 11.01.2024), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автор висловлює подяку за сприяння написанню роботи науковому колективу свого закладу

Конфлікт інтересів /Conflict of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 09.08.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування